

Применение кормовых добавок природного происхождения в животноводстве

И. А. Рубинский, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН), Екатеринбург

Е. В. Печура, кандидат ветеринарных наук, старший научный сотрудник отдела мониторинга и прогнозирования инфекционных болезней, ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, Екатеринбург

Д. Ф. Ибишов, доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий кафедрой внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Пермский аграрно-технологический университет им. Д. Н. Прянишникова» (ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ), Пермь

С. Л. Расторгуева, преподаватель кафедры внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства, ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, Пермь

В статье проанализировано влияние натуральной кормовой добавки из зародышей пшеницы на естественную резистентность организма и продуктивность молочного скота.

Укрепление здоровья животных, повышение их устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды, сохранение продуктивного долголетия и получение качественной животноводческой продукции возможно при регулярном применении 100 % натуральных кормовых добавок.

Введение

Один из способов повышения резистентности и продуктивности животных – применение натуральных кормовых добавок. Перечень продуктов данного типа крайне разнообразен [4, 7, 9].

Изготовление кормовых добавок из зародышей пшеницы имеет научный и практический задел. Компоненты, входящие в состав данных продуктов, стимулируют

адаптационные резервы организма животных, деятельность всех его систем и обмен веществ в целом [3, 4, 8, 11]. Производители совершенствуют технологии получения кормовых добавок, а новые продукты представляют научный интерес.

Цель исследования

Изучение влияния регулярно применения новой добавки из зародышей пшеницы на некоторые показатели естественной резистентности и продуктивность крупного рогатого скота.

Материалы и методы исследования

Изучение влияния на организм крупного рогатого скота кормовой добавки Биогерм [Декларация о соответствии РОСС RU.МГ11.Д11717 Продукция мукомольно-крупяной промышленности: кормовая добавка «БИОГЕРМ» (мука зародышей пшеницы) ТУ 9295-001-

Применение в сухостойный период продуктов, производимых из зародышей пшеницы, обеспечивает повышение сохранности молодняка и на 80 % уменьшает частоту возникновения болезней желудочно-кишечного тракта у новорожденных телят, а у взрослых коров предупреждает развитие послеродовых осложнений.

69527092-08)] проведено в рамках хозяйственного договора.

Объект исследования – дойные коровы 2–3-го месяца лактации ($n = 50$). Животным опытной группы дополнительно к основному рациону скармливали кормовую добавку в дозе 200 г на голову в сутки в течение 75 дней.

Результаты и обсуждение

Продукты, получаемые из зародышей пшеницы, давно используются в фармацевтической, косметической и пищевой промышленности. Практическое применение эти продукты нашли и в ветеринарии. Наиболее известные из них – Гермивит, Витазар, Витадаптин.

Масло зародышей пшеницы (Витадаптин) имеет большую биологическую ценность и уникальный биохимический состав, обладает высокой биодоступностью и усвояемостью и в сравнении с другими растительными маслами содержит наибольшую концентрацию витамина Е [3, 4, 5, 7, 9].

Применение в сухостойный период продуктов, производимых из зародышей пшеницы, обеспечивает повышение сохранности молодняка и на 80 % уменьшает частоту возникновения болезней желудочно-кишечного тракта у новорожденных телят, а у взрослых коров предупреждает развитие послеродовых осложнений (число животных с задержанием последа, эндометритами сокращается в 3 раза и на 30 % соответственно). На 2 % уменьшается выбраковка коров по причине кисты яичников.

У молодняка наблюдается улучшение иммунобиологического статуса благодаря повышению гуморальных и клеточных факторов иммунитета [1, 2, 10, 11].

Все исследователи, проводившие эксперименты с использованием продуктов, получаемых из зародышей пшеницы, отмечают их положительное влияние на картину крови, обмен веществ, нормализацию функции печени,

Рис. 1. Иммунологические показатели крови животных опытной и контрольной групп

Рис. 2. Биохимические показатели крови животных опытной и контрольной групп

сердца, почек. Иными словами, данные продукты обеспечивают адекватную реакцию организма на различные антигены [2–5, 8–11].

Изменения в минеральном обмене, особенно у молодняка животных, обусловлены повышением в их крови концентрации кальция, фосфора, магния [2, 5, 10].

Кормовые добавки, получаемые из зародышей пшеницы, оказывают на организм животных благотворное воздействие, а именно: обеспечивают энергией, нормализуют деятельность эндокринной, иммунной, выделительной систем, обмен веществ; стимулируют очищение клеток ретикулоэндотелия, секрецию желез пищеваритель-

ного тракта; улучшают качество переваривания корма (а соответственно – извлечение из него необходимых веществ) и повышают устойчивость к стрессу [4].

Эффективность применения изучаемой кормовой добавки оценивалась нами по результатам комплексных лабораторных исследований.

Согласно данным иммунологического исследования на 30-е сутки от начала эксперимента у животных группы контроля абсолютное содержание Т-лимфоцитов составило $1,97 \pm 0,05 \times 10^9/\text{л}$, а относительное – $38,37 \pm 0,56 \%$. У животных опытной группы значения этого показателя возросли на 7,7 % (что на 8,5 % больше, чем в контроле).

Рис. 3. Концентрация сывороточных белков в крови коров опытной и контрольной групп, г/л

На 75-е сутки от начала эксперимента абсолютное и относительное содержание Т-лимфоцитов у животных опытной группы увеличилось на 13,87 и 14,7 % соответственно ($p < 0,01$). К концу научно-производственного опыта количество Т-лимфоцитов в крови животных опытной группы оставалось на достаточно высоком уровне и достоверно отличалось от показателей в контрольной группе.

Абсолютное количество В-лимфоцитов на 30-е сутки от начала эксперимента у животных опытной группы увеличилось по сравнению с контролем на 5,17 %, а на 75-е сутки наблюдения разница составила 6,12 % ($p < 0,05$). Достоверные различия установлены и при подсчете относительного числа В-лимфоцитов.

Необходимо отметить, что все позитивные отличия выявлены на фоне более высокой продуктивности животных опытной группы и

более высокого качества получаемой от них продукции (рис. 1).

По результатам биохимического анализа у животных опытной группы содержание витамина Е и каротина было на 0,27 и 0,84 мкмоль/л выше, чем в контроле.

Ослабление воспалительных процессов в организме опытных животных подтверждается снижением в сыворотке крови креатинина, падением активности аспартатаминотрансферазы и аланинаминотрансферазы на 9,1 ммоль, 22,2 и 3,22 ЕД/л соответственно.

Повышенное содержание сахара, увеличение концентрации магния на 12,9 % и фосфора на 4,3 % свидетельствуют об активизации энергетического обмена.

Концентрация кетоновых тел в сыворотке крови животных опытной группы была на 13 % меньше, чем в контроле, и составила 0,77 ммоль, что свидетельствует о положительном влиянии кормовой

добавки из зародышей пшеницы на обмен веществ в целом (рис. 2).

Одномоментным определением концентрации сывороточных белков в крови коров обеих групп на 75-е сутки от начала эксперимента установлено положительное влияние регулярного использования муки зародышей пшеницы на гуморальный иммунитет. Концентрация сывороточных глобулинов классов А, М и G в крови коров группы контроля была соответственно на 9,6; 5,1 и 11,6 % ниже, чем у коров, получавших кормовую добавку.

Фоновые качественные и количественные показатели молочной продуктивности у животных опытной и контрольной групп не имели существенных различий (рис. 4). За период наблюдения процентное соотношение белка в молоке коров опытной группы имело стойкую тенденцию к повышению от 3,1 % до 3,5 % в последний месяц эксперимента, в то время как в контрольной группе данный показатель повысился в первый месяц от 3,1 % до 3,2 % и снизился до 3,1 % в последующие месяцы. Общее повышение относительного количества белка в молоке коров опытной группы составило 13 %.

Содержание молочного жира в молоке коров контрольной группы составляло 4 % в течение всего периода наблюдения. В опытной группе данный показатель постепенно повышался до 4,3 % к второму-третьему месяцу наблюдения. Таким образом, у коров опытной группы за 75 дней лактации выработка молочного жира увеличилась на 8 %.

Молочная продуктивность коров группы контроля носила скачкообразный характер; наибольший удой (25,5 кг) отмечен во второй месяц наблюдений, а общее увеличение молочной продуктивности к третьему месяцу лактации составило 8 %. При этом в опытной группе показатель молочной продуктивности постепенно повышался и в последний месяц наблюдения достиг 27,9 %, что на 24,6 %

Поддержка естественной резистентности организма коров путем применения натуральных кормовых добавок повышает устойчивость молочного скота к воздействию неблагоприятных факторов, способствует сохранению продуктивного долголетия и получению качественной животноводческой продукции.

больше по сравнению с фоновыми значениями.

По данным сельскохозяйственной организации экономическая эффективность применения муки зародышей пшеницы составила 7,22 рубля на 1 рубль затрат в связи с увеличением молочной продуктивности животных в опытной группе на 7 275 кг молока по сравнению с контролем.

Заключение

Одна из основных задач животноводства, как и всех отраслей сельского хозяйства, – повышение рентабельности, что предполагает увеличение объемов производства и снижение себестоимости продукции. Поддержка естественной резистентности организма коров путем применения натуральных кормовых добавок повышает устойчивость молочного скота к воздействию неблагоприятных факторов, способствует сохранению продуктивного долголетия и получению качественной животноводческой продукции.

Согласно результатам проведенного нами исследования мука зародышей пшеницы оказывает положительное влияние на обмен веществ в целом. У животных стабилизировалась функциональная активность миокарда, мускулатуры, печени, почек.

Скармливание изучаемой кормовой добавки положительно повлияло на продуктивность коров. Качественные и количественные показатели молочной продуктивности животных опытной группы характеризовались стабильной положительной динамикой. Уровень содержания в молоке белка повысился на 13 % по сравнению с фоновыми показателями, количество молочного жира возросло на 8 %. Общее увеличение молочной продуктивности к третьему месяцу лактации составило 25,2 % по сравнению с фоновыми значениями. В опытной группе молока получено на 7 225 кг больше, чем в контроле. Экономическая эффективность

Рис. 4. Показатели продуктивности и состава молока животных опытной и контрольной групп

применения кормовой добавки из муки зародышей пшеницы составила 7,22 рубля на 1 рубль затрат.

Эффект от введения в рацион коров натуральных кормовых добавок проявляется значительно позже, чем эффект от добавок искусственно синтезированных, и выражается в постепенной реализации резервов организма, нормализации гормонального фона.

Применение кормовых добавок на основе зародышей пшеницы дает явный положительный эффект: у животных стабилизируются физиологические процессы, повышается устойчивость к неблагоприятным факторам воздействия окружающей среды и усиливается естественная резистентность организма, что способствует росту рентабельности отрасли и получению качественной животноводческой продукции.

Остается отметить, что разработка и изучение средств и методов поддержки организма путем мобилизации его неспецифических резервов имеет большое практическое значение. ■

Библиографические ссылки

- Будчанов Ю. И. Система гуморального иммунитета. Антитела : учебно-методическое пособие по общей иммунологии. Тверь, 2008. 11 с.
- Влияние Витадаптина на минеральный обмен у коров и телят / И. М. Донник, И. А. Шкуратова, Г. М. Топурия, Л. Ю. Топурия //

- Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2016. № 3 (59). С. 104–106.
- Влияние «Гувитана-С», «Витадаптина» и «Гермивита» на естественную резистентность сухостойных коров / Д. Ф. Ибишов, С. Л. Расторгуева, С. В. Поносов [и др.] // Аграрный вестник Урала. 2012. № 5 (97). С. 63–64.
- Изучение влияния кормовой добавки Вита-зар на молочную продуктивность крупного рогатого скота / Д. Ф. Ибишов, В. В. Штебе, С. Л. Расторгуева [и др.] // Пермский аграрный вестник. 2016. № 4 (16). С. 104–107.
- Петрова О. Г., Кольберг Н. А., Рубинский И. А. Влияние иммуномодуляторов на фоне иммунодефицитного состояния при иммунизации животных против инфекционных болезней // Агротехнологическая политика России. 2012. № 7. С. 67–70.
- Ребезов М. Б., Топурия Г. М., Топурия Л. Ю. Коррекция иммунного статуса у крупного рогатого скота // Вестник мясного скотоводства. 2016. № 2 (94). С. 52–56.
- Ресурсосберегающие кормовые добавки для крупного рогатого скота / Ю. А. Балджи, Ю. Н. Шейко, В. В. Поляков, С. П. Сейденова // Вестник мясного скотоводства. 2016. № 2 (94). С. 59–63.
- Рубинский И. А., Ибишов Д. Ф. Мука зародышей пшеницы и молочная продуктивность крупного рогатого скота // БИО. 2018. № 7 (214). С. 36–37.
- Саякова Г. М., Шиялова М. С., Шиялова Е. С. Перспективы производства и применения масла зародышей пшеницы в Республике Казахстан // Инновационные процессы в современной науке : материалы Международной (заочной) научно-практической конференции / под общ. ред. А. И. Вострцова. Нефтекамск, 2017. С. 575–581.
- Состояние минерального обмена у телят раннего возраста под влиянием витадаптина / Л. Ю. Топурия, Г. М. Топурия, И. М. Донник, И. А. Шкуратова // Аграрный вестник Урала. 2017. № 11 (165). С. 47–50.
- Топурия Г. М., Топурия Л. Ю. Коррекция иммунного статуса у телят в молочный период выращивания // Аграрный вестник Урала. 2016. № 10. С. 68–71.